

EFFECTO DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA SOBRE LOS MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS, HUMEDALES DE VILLA, LIMA, PERÚ

Huamantínco Ana, Castillo Rodolfo, Concha Nataly, Martínez José, Laurent Adriana, Córdova Carolina, Querebalu Claudia, Obregón Pepe, Gambini Paolo y Ramos Lucia

Laboratorio de Invertebrados Acuáticos, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Av. Venezuela cdra. 34 s/n, Ciudad Universitaria, Lima-Perú.

ahuamantíncoa1@unmsm.edu.pe

Resumen

Los Humedales de Villa son la única área protegida en el casco urbano de Lima. La presente investigación proporciona información sobre la ecología de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos en este lugar. En 2017, se estudiaron dos lagunas: A y B. La laguna A es de pequeño tamaño y de poca profundidad, se ubica en el área protegida del humedal, la laguna B es de mayor tamaño y profundidad que A y está por fuera del área protegida. Fueron realizados muestreos de macroinvertebrados y se midieron parámetros fisicoquímicos del agua. Fueron identificados 42 géneros de macroinvertebrados. El análisis nMDS aplicado a la matriz presencia/ausencia de los organismos, mostro una clara separación (stress: 0.06) entre las lagunas corroborado por el test Anosim: $R= 0.993$ ($p<0.001$). Por otro lado el análisis PCA aplicado a la data fisicoquímica mostro que los parámetros más importantes que separan estas lagunas son conductividad eléctrica, salinidad y sólidos totales disueltos. Los análisis aplicados muestran una clara diferencia entre los ensamblajes de la laguna A y B, lo que podría deberse a la diferencia en tamaño y profundidad de las lagunas, pero probablemente el factor más importante en este caso, sea el impacto humano sobre la laguna B que se evidencia en sus altos valores de conductividad.

Palabras clave: humedal costero, macroinvertebrados acuáticos, parámetros fisicoquímicos.

Introducción

Los humedales son ecosistemas frágiles, que a nivel mundial, están siendo amenazados por el crecimiento poblacional y la actividad humana. El Refugio de Vida Silvestre "Pantanos de Villa", se ubica dentro del casco urbano de Lima y está sometido a una fuerte presión urbana. Los invertebrados dulceacuícolas, en especial los insectos acuáticos, son reconocidos por su gran sensibilidad a diversos factores ambientales físicos, químicos, etc. El presente estudio relaciona la comunidad de macroinvertebrados con la variación en parámetros fisicoquímicos del agua.

Métodos

Las campañas de colecta se realizaron en julio y diciembre de 2017, se escogieron la laguna A-Refugio (dentro del área reservada del humedal) y la laguna B-Delicias al frente del área reservada (Fig. 1 y 2). La colecta de macroinvertebrados se efectuó con una red surber en un área de 30x30cm donde se realizaron 10 movimientos verticales en la vegetación a fin de concentrar los organismos. A la par con la colecta de macroinvertebrados, se midieron parámetros fisicoquímicos del agua. Se aplicaron análisis multivariados a la data biológica y físico química.

Resultados

Los valores obtenidos de los parámetros físico químicos, muestran que la conductividad eléctrica es ocho veces mayor en laguna B respecto a laguna A. Los otros valores presentan variación menor entre las lagunas (Cuadro 1).

Fueron identificados 42 géneros de macroinvertebrados. En promedio la laguna A presenta alta riqueza de géneros (19) comparada con B (8). El análisis de Porcentaje de Similaridad SIMPER mostro una disimilaridad de 69.21% entre las lagunas. La laguna A se caracteriza por la presencia de *Callibaetis* (Baetidae), *Buena* (Notonectidae), *Physa* (Gastropoda) y *Anopheles* (Culicidae), mientras que la laguna B por *Paracymus* (Hydrophilidae) y *Odontomyia* (Stratiomyidae). A través del análisis nMDS (stress: 0.06) se muestra la diferencia en el ensamblaje de las lagunas A y B (Fig. 3).

Discusión

Los impactos humanos modifican los parámetros fisicoquímicos del agua, los que a su vez afectan la biota que vive en ella. En el estudio presentado, la conductividad eléctrica elevada (TDS y salinidad) en la laguna B-Delicias, estaría afectando a la comunidad de macroinvertebrados. El tamaño y profundidad de las lagunas también estarían ejerciendo un rol en las diferencias encontradas, además de la cobertura vegetal que en la laguna afectada está casi ausente. El papel de estos otros factores merecería un estudio adicional.

Referencias

Domínguez, E. & Fernández, H. (2009). *Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos. Sistemática y Biología*. Tucumán Argentina: Fundación Miguel Lillo.
 Dodds, W.K. & Whiles, M.A. (2010). *Freshwater Ecology, concepts and Environmental Applications of Limnology*. San Diego California: Elsevier.

Figura 1. Laguna A-Refugio. “Pantanos de Villa”.

Figura 2. Laguna B-Delicias. “Pantanos de Villa”

Cuadro 1. Valores de los parámetros del agua. “Pantanos de Villa”. Lima, Perú. Julio de 2017.

Parámetros físico químicos del agua	Laguna A-Refugio	Laguna B-Delicias
Oxígeno disuelto (mg/L)	20.09	12.36
Conductividad eléctrica (mS/cm)	5.71	47.89
Temperatura del agua (°C)	25.95	23.38
pH (Unidad)	8.58	7.6
Turbidez (NTU)	44.95	110.2

Figura 3. Mapa de distancia entre las muestras estudiadas según nMDS. Laguna A-Refugio y laguna B-Delicias. “Pantanos de Villa” Lima, Perú. Julio y diciembre de 2017.